

EL VALOR DE LOS LIBROS EN LA AUTOFORMACIÓN

Alejandro Melo–Florián MD, FACP [ORCID 0000-0001-5241-5601](https://orcid.org/0000-0001-5241-5601)

- Especialista en Medicina Interna - Universidad Javeriana
- Miembro adscrito Asociación Colombiana de Neurología
- Miembro Asociación Colombiana de Medicina Interna.
- Fellow American College of Physicians
- Galardones en Salud:

El más destacado profesional de la Salud 2013-2014 IOCIM

XIII Premio a la Excelencia en Salud CIS - 2014

E-mail: alejandromeloflorian@gmail.com

Conflicto de intereses: Ninguno al escribir este material

Resumen

La lectura es uno de los medios que hace la diferencia entre un ser del presente y un ser del futuro. Se habla de los períodos de tiempo de 10.000 horas que forjan a un experto frente a quien no lo es. Para llegar a ese fenómeno del libro dentro de la formación cultural, es clave estar familiarizado con la forma que aprendemos a aprender, y la cultura como medio formador y educador que al mismo tiempo creamos. Por la gran y creciente importancia del conocimiento en las esferas económicas, el presente material busca crear conciencia en torno al gusto y la necesidad de la propia formación como un proceso perenne a través de la lectura de libros como una actividad donde se conjugue formación y entretenimiento.

Palabras clave: Lectura – Hábito – Reserva cognoscitiva – Facultades mentales superiores – Demencia - Neurodesarrollo.

Summary

Reading is one of the vehicles that makes the difference between a being of the present and a being of the future. There is concept about the periods of 10,000 hours that forge an expert against whom he is not. To reach this phenomenon upon the book within a cultural frame, it is key to be familiar with the way we learn to learn. The culture is a formative and educational medium that we create, while simultaneously it is creating us.

Due to the great and growing importance of knowledge in the economic spheres in our world, this material seeks to create awareness around the fondness and the need for one's own training as a perennial process through reading books as an activity where training and entertainment are combined.

Keywords: Reading - Habit - Cognitive reserve - Higher mental faculties - Dementia – Neurodevelopment

Los primeros años

Cuando se está en el proceso de formación

universitaria y/o en el proceso de educación superior, cualquier joven lleva poco más de 11 años en su proceso de encontrarse

con la cultura. Proceso que tiene el sello propio e irreplicable de las vivencias que transcurren en el medio interactuante de la familia, los amigos y naturalmente, el medio escolar. Y con esas tres grandes vertientes, está la identidad, lo propio, donde cada persona elige y decide que quiere hacer y cuanto asimilar de ese medio cultural externo, y cuanto desarrollar ese medio interno.

Resulta entonces innegable que la aproximación a la cultura en cuanto saber acumulado del tiempo y la experiencia de otros seres humanos, depende de la escuela y las propias aptitudes y actitudes. Cada cerebro

es una *tabla rasa* en cuanto a lo que debe aprender, pero no es tabla rasa

en la medida que la propia experiencia emocional ya impregna el tipo de modelo con que se quiere interactuar con el mundo

externo.

El medio familiar y en mayor medida el medio escolar son entonces ese primer «caldo de cultivo» donde se forja lo que vendrá después. Si de las acciones iniciales dependen en gran parte los resultados finales, ¿serán dignos de atención estos procesos? Seguramente, muchas personas sentirán una respuesta afirmativa en su cabeza.

El desarrollo neural

Cuando el humano nace, su nacimiento es en un escenario de indefensión que depende de la falta de madurez de su sistema nervioso.

El sistema nervioso dentro del cráneo curiosamente viene con la carga neuronal pero sin muchas de las envolturas mielínicas. La mielina (*Susuki, K., 2010*) es un tipo especial de lípido que envuelve los axones o cilindroejes de las neuronas y permite que haya un fenómeno de aceleración de transmisión del impulso eléctrico llamado conducción saltatoria. Así es como el momento del nacimiento, donde el bebé debe atravesar los estrechos pélvicos superior e inferior de la mamá, sufre un acabalgamiento de las fontanelas en el cráneo, de modo que el tamaño cerebral está dado en función evolutiva de la adaptación de la pelvis femenina (*Gruss, L. T., & Schmitt, D., 2015*).

Pasado este crítico momento del nacimiento, las neuronas comienzan el lento proceso de la conexión de unas con otras, formando estructuras en la corteza cerebral llamadas módulos corticales (*The Ferrier Lecture, 1977*), que explican

el funcionamiento alternativo de excitación y reposo. Los módulos corticales permiten la agrupación de conglomerados entre 10^4 a 10^5 neuronas, que influirán en la coordinación de los diferentes procesos aferentes y eferentes en el sistema nervioso.

Este lento proceso de mielinización o de depósito de la envoltura de mielina en los nervios y tractos, tiene su pico alrededor de los dos primeros años. La mielina es la responsable de la abisal diferencia entre un recién nacido y un niño de cinco años. Será la responsable del inicio a caminar, del control motor, del lenguaje, del control de los esfínteres (*Budday, S., Steinmann, P., & Kuhl, E., 2015*). Obviamente, el patrón de la mielinización está en un interjuego con la estimulación del medio externo. Y cada ser humano, dotado con sus cargas genéticas y sus fragmentos no activos de ADN, es decir, genes y epigenes; los epigenes contienen,

codifican y transmiten información hereditaria más allá de la estructura primaria de las moléculas de ADN del genoma (*Churaev, R. N., 2005*), y posibilitan las condiciones de desarrollarse de acuerdo al medio externo. Esto de alguna forma, es la epigénesis, el ajuste de las condiciones individuales de acuerdo a las potencialidades propias y el medio ambiente.

La neuroplasticidad se ha definido como la capacidad del sistema nervioso para cambiar el patrón de actividad en respuesta a estímulos, sean externos o internos, mediante la reorganización de la conexionalidad, estructura y funciones (*Puderbaugh, M., & Emmady, P. D., 2022*). En los primeros años de la infancia de gran plasticidad cerebral, la formación cerebral crea períodos de

oportunidad y al mismo tiempo, de riesgo. La típica crisis, donde se conjuga peligro y oportunidad, depende de un adecuado aporte de estimulación externa y de condiciones fisiológicas internas, donde importan desde la nutrición, la lactancia, la microbiota, hasta el sueño, las vacunas, el afecto y el lenguaje hablado.

Se ha escrito mucho sobre el cerebro lector y es importante en la etapa del desarrollo. De hecho, existe un tipo de discapacidad en la que se pueden reconocer las letras en forma individual, pero no se puede leer. Esto concretamente orienta a que hay una zona específica en el cerebro dedicada a la delicada labor cognoscitiva de la lectura, donde a medida que más se lee, igualmente

hay mayor asimilación de fonemas en las zonas de lenguaje (*Cohen, L., 2012*). El resultado neto, es que a mayor lectura, mejor capacidad de expresión verbal (*Benischek, A., Long, X., Rohr, C. S., et al., 2020*). Y lo opuesto también es cierto. A menor capacidad de lectura, hay limitación de la capacidad verbal.

Y desde el punto de vista anatómico, para el cerebro lector hay una ultraestructura en la neurona, llamada espina dendrítica (*Rochefort, N. L., & Konnerth, A., 2012*) que es una pequeña prolongación del citoplasma que se distribuye a lo largo de las dendritas. Dichas espinas dendríticas están relacionadas con el aprendizaje, la memoria y la cognición (*Benavides-Piccione, R., Fernaud-Espinosa, I., Robles, V., et al., 2013*). A este nivel ultraestructural de la neurona, el cerebro en particular muestra una notable capacidad para reorganizarse, y gracias a la

plasticidad o remodelación, siempre estamos en condiciones de aprender más.

Partiendo de un ambiente genético donde la inteligencia se suele considerar que se hereda por vía materna (*Geary, D. C., 2020*), contando con el tipo de nutrición que va a tener ese nuevo ser, el aporte neuronutricional de la lactancia materna, la presencia de determinada microbiota, la conjugación de sustrato neural y ambiente externo estimulante, todo esto resultará en que cada cerebro y cada individuo sean únicos e irrepetibles, porque cada cerebro se organizará de una manera particular.

En particular, la lactancia materna nunca se resalta lo suficiente: aporta beneficios nutricionales importantes dada su rica composición en nutrientes, como zinc y vitamina B12, los cuales son importantes para la síntesis de mielina, así como de ácido docosahexaenoico y el ácido

araquidónico, los cuales aportan un 20% de los ácidos grasos del cerebro. Por lo tanto, la lactancia materna facilita aspectos del neurodesarrollo temprano, como crecimiento celular, mielinización, síntesis de lípidos y membranas celulares (Heird, W. C., 2006). Además, la importancia de la lactancia materna se ha puesto de relieve con un estudio basado en la cohorte GUSTO (*Growing Up in Singapore Toward healthy Outcomes*), se compararon 2 cohortes de niños sanos, una de niños alimentados exclusivamente con leche materna y otro grupo, alimentados con leche de fórmula. Mediante evaluaciones repetidas del desarrollo neurológico entre los 6-54 meses, se encontró que los niños quienes recibieron lactancia materna en forma exclusiva, tenían mejores resultados a nivel cognoscitivo, en motricidad gruesa y en habilidades de lenguaje respecto a los que recibieron únicamente leche de fórmula (Pang,

W. W., Tan, P. T., Cai, S., et al, 2020).

Y por otra parte, el contacto piel a piel que ocurre durante la lactancia, genera una activación de regiones corticales del cerebro materno, lo que la lleva a mejorar la sensibilidad e interacción emocional con el bebé (Bai, D. L., Fong, D. Y. T., Lok, K. Y. W., et al, 2017). Dicha interacción muestra un impacto positivo en el desarrollo de lenguaje y memoria del niño y sobre este particular, se considera que la mejoría de la memoria subyace en el hecho que el contacto materno reduce la respuesta al estrés y la principal molécula de estrés, que es el cortisol; en oposición, cuando hay estrés y un alto nivel de cortisol, esto altera los procesos de memoria dependientes del hipocampo porque altera la morfología y la proliferación neuronal (Cameron, H. A., & Schoenfeld, T. J., 2018).

Y por qué importa el desarrollo neural para la lectura?

Resulta que en la corteza cerebral se produce la manipulación de símbolos, de conceptos. La forma en que internalizamos el mundo exterior y formamos nuestras propias representaciones, se hace por medio y a través de imágenes y conceptos, que se van integrando gradualmente, hasta permitir el surgimiento de un propio mapa de representaciones del mundo, que nos permite adaptarnos a él.

Los símbolos, imágenes y conceptos tienen lo que se ha llamado, correlatos neuronales (*Bauer, A. J., & Just, M. A., 2015*), o patrones de descarga eléctrica en determinados grupos neuronales. Esto se ha visto por imágenes funcionales del cerebro, donde se correlacionan

registros de actividad eléctrica, flujos de sangre, aporte y consumo de oxígeno, consumo de glucosa con escenarios de imágenes, palabras. Esto es algo que se muestra por ejemplo en una serie de Netflix sobre cerebro y conducta, con una interesante presentación de la neurocientífica Louann Brizendine, donde hay escenas de correlación de actividad neural según un tipo de imágenes o estímulos que se realicen.

Volviendo al punto, se requiere de un cerebro sano para poder aprender. Y se requiere de un ambiente sano y estimulante para poder aprender. El cerebro sano es un requisito *sine qua non* (sin el cual no), para aprender, no es el único. Es como el primer piso de un edificio de 5 pisos por dar un ejemplo, posibilita los otros cuatro.

Pero no puede haber 5 pisos si no hay un primero.....

El cerebro sano permite que el proceso de lectura acumule con el tiempo la información. También se requiere de buena visión, de motivación, inteligencia, memoria, juicio, comparación, raciocinio, control de las emociones y resiliencia o capacidad de aguante, junto con las necesarias virtudes ejecutivas para pasar a la acción.

Y por qué importa la lectura para el desarrollo neural?

Y el proceso inverso es igualmente cierto: la lectura importa para el mantenimiento de la integridad y la función neural.

En una investigación sobre mediciones de tiempos de reacción en la corteza occipital, se observó que quienes pueden

leer registran la actividad cortical con un intervalo de 140 a 180 milisegundos. Y cuando se reduce el tiempo entre dos estímulos repetidos a 100-150 milisegundos, ocurre con mayor facilidad en quienes ya saben leer al comparar frente a analfabetos (*Dehaene, S., Cohen, L., Morais, J., & Kolinsky, R., 2015*).

No es desconocido que se ha producido aumento de la esperanza de vida, y en torno al proceso de envejecimiento de la población, donde pasan a predominar las llamadas enfermedades crónicas no transmisibles, como hipertensión esencial, diabetes mellitus, seguidas por el cortejo de enfermedades degenerativas donde está la enfermedad de Alzheimer, con su terrible séquito de manifestaciones clínicas, como la pérdida de memoria a corto plazo que luego

hace que uno no se reconozca a uno mismo olvidando de paso los vínculos familiares. De hecho, la importancia del aumento de las personas ancianas, ha hecho que la OMS declare la década 2021 a 2030 como la **Década del envejecimiento saludable**¹.

Hay un concepto llamado Reserva Cognoscitiva o Reserva Cognitiva, que se ha definido como adaptabilidad de procesos cognoscitivos (*Stern, Y., Arenaza-Urquijo, E. M., Bartrés-Faz, D., et al, 2020*) y propone que a mayor cantidad de actividades cognitivas que realice la persona, podrá reducir los efectos

negativos de la patología cerebral sobre la cognición. Las actividades cognitivas son aquellas que están implicadas con procesamiento de información, atención, percepción,

juicio, raciocinio, memoria, resolución de problemas, capacidad de tomar decisiones.

Muchas de estas actividades se hacen en forma sostenida en el tiempo con la educación universitaria y con posgrados. Igualmente la reserva cognoscitiva (RC) está relacionada con actividades mentalmente estimulantes, dentro de las cuales está, obviamente la lectura. En un estudio clínico de observación durante 12 años (*Soldan, A., Pettigrew, C., Cai, Q., et al, 2017*), se propone que el mecanismo por el cual la RC interviene en la relación entre la

patología y la función cognitiva es por el retraso de la aparición de los síntomas en lugar de reducir la tasa de deterioro cognoscitivo.

Hay una relación directa entre el nivel de lectura e incremento de la

¹ <https://www.who.int/es/initiatives/decade-of-healthy-ageing>

reserva cognoscitiva, siendo la lectura un factor protector frente a enfermedades neurodegenerativas y déficits cognoscitivos asociados al envejecimiento. Bajos niveles de lectura se correlacionan con bajos niveles en pruebas cognoscitivas y en funciones ejecutivas. Es interesante anotar como un mayor nivel de lectura tiene mayor influencia según en términos de reserva cognoscitiva (*Soto Añari, M., Flores Valdivia, G., & Fernandez Guinea, S., 2013*).

En refuerzo de lo anterior, otro estudio prospectivo de 21 años de duración (*Verghese, J., Lipton, R. B., Katz, M. J., et al, 2003*) demostró una asociación entre un mayor nivel de participación en actividades mentales (como jugar juegos de mesa, tocar instrumento musical, escribir, leer) al inicio del estudio y un menor riesgo de demencia, tanto para la enfermedad de Alzheimer como para la llamada demencia vascular.

Y una evidencia interesante, de estudiantes en una escuela de Cincinnati, con edades entre 8 y 12 años, mostraron una mejor conectividad neuronal de áreas de lenguaje y visual cuando leyeron libros en físico y limitaron al mismo tiempo su exposición a medios basados en pantalla, como tabletas, portátiles, computadores en general, teléfonos inteligentes y televisión (*Horowitz-Kraus, T., & Hutton, J. S., 2018*). Y la OMS ha recomendado con base en muchos hallazgos publicados, limitar en los colegios el uso de medios digitales, por afectar memoria, estar asociado con trastornos de ánimo y disminuir la capacidad de comprensión lectora (*Korte, M., 2020*).

El medio cultural

Autores como el pensador Edgar Morin, quien desarrolló la hipótesis del pensamiento complejo, refieren que la cultura forma al humano, y que el humano forma a la cultura.

Es parecido a aquella imagen del artista Mauritius Etscher donde la mano izquierda dibuja a la mano derecha, que a su vez dibuja la mano izquierda.

La cultura se extiende en la bruma del tiempo, cuando se cuenta con elementos de arte o de escritura que plasman el pensamiento y un modo de ver el mundo que han dejado las diferentes generaciones que han existido en el planeta.

vastedad y alcance, que una profesión es una manera de aproximarse a lo que se conoce y se puede desarrollar en cada una de estas ramas. En la ciencia solamente, por citar algunos, están la física, la química, la estadística, la medicina, la astronomía, la cosmología, la microbiología. En física, por ejemplo, hay física de partículas, astrofísica, dinámica de fluidos, por mencionar algunas.

De todo este vasto acervo, se ha hecho una selección de que es lo que cada niño y niña debe aprender durante la temporada escolar. El medio cultural se puede mirar con ojos epistemológicos, de análisis del saber. Algunos filósofos han clasificado la *scientia*, lo que se conoce en cuatro categorías, a saber espiritualidad, filosofía, ciencia y arte. El desarrollo que hay en cada una de estas ramas es de tal

En medicina hay ciencias básicas como anatomía, fisiología, patología, farmacología y ciencias clínicas, con cuatro especialidades clínicas principales, como ginecoobstetricia, medicina interna, cirugía y pediatría, donde se puede ser más prolijo. Los períodos de formación en cualquiera de las profesiones relacionadas con las ciencias, siguiendo un syllabus de contenidos, puede durar 5 o 6 años.

Y las especializaciones conllevan otro período de varios años.

De modo que lo que se conoce, es un proceso retador y estimulante, que ha resultado en que la sociedad presente sea considerada como una

sociedad del conocimiento. De hecho, Francis Bacon de Verulam expresó una frase que ha hecho carrera con los siglos de “*scientia potentia est*”, el conocimiento es poder.

El medio cultural entonces existe como un intangible, como un campo de energía si se permite la semejanza, donde las ideas son entidades a las cuales nos aproximamos y causan una vivencia, al mismo tiempo que nos vivencian. De hecho, Pierre Teilhard de Chardin asignó un nombre a la esfera de la conciencia surgiendo a

nivel planetario, fue el de noósfera (Edwards, S. D., 2021).

Los libros y la cultura.

No se puede subrayar lo suficiente la importancia de

se puede vislumbrar

algo de esto, si se atiende a obras como «La Comedia» de Dante Alighieri, que hizo posible que el toscano diera nacimiento a la lengua italiana. O «El Quijote de la Mancha», que hizo posible la consolidación del castellano. Y no se puede dejar fuera de este sitio a Shakespeare y la expansión del inglés.

Obviamente hay una promesa sobre el valor de los libros en el propio desarrollo personal. Los libros tienen su propia y brillante historia que se pueden ver en obras como La ruta del conocimiento de Violet Moller, «El infinito en un junco» de Irene Vallejo, «Cosmos» de Carl Sagan, «El ascenso del hombre» de Jacobo Bronowski.

Obviamente, son legión los títulos que tratan en torno a esto. Entonces los libros impresos tipo códice, que equivalen a como los conocemos hoy en día son uno de los inventos cardinales de la humanidad, gracias a Johannes Guttenberg quien desarrolló la imprenta, y a otro nombre como el veneciano Aldo

Manucio, que hizo posible que los

libros llegaran a una gran cantidad de personas en Europa durante el Renacimiento, con lo cual el conocimiento de muchas cosas empezó a llegar al público lego, en lugar de permanecer en poder del estamento eclesiástico.

En 2021 salió una infografía sobre las cifras de lectura de libros en

Hispanoamérica,

donde Colombia

por

de los dos

año por

2. Cifra

contrastaba

menor

d con 17

s anuales

alguien

cia o en

y los 12

nuales en

Los

nos de

una cultura

² <https://lectupedia.com/es/cantidad-de-libros-leidos-por-pais/>

mundi, buscan a través de la lectura hacer algo divertido, mientras que se van formando. Se habla incluso de biblioterapia, es decir, de un enfoque cognoscitivo para resolver un problema social o existencial, a través de la lectura y los libros donde se plasma la experiencia de diversos autores (*Losada, A. V., 2020*). Adicionalmente, existen materiales propuestos por expertos a manera de Excerpta, de las mejores obras que se han producido a lo largo del tiempo. La primera excerpta conocida en occidente, la publicó un patriarca ortodoxo bizantino llamado Focio, por allá en el siglo IX (*Signes-Codoñer J., 2017*). Lo interesante de este tipo de materiales, es que brindan de manera clara y amena el valioso tiempo de alguien que presenta lo mejor de su esfuerzo. De modo que cuando tenga la oportunidad de ver uno de estos materiales, tome el tiempo para agradecer a su autor esta gentil ofrenda de su tiempo. Y

en general, esto a cualquier autor que haya ejercitado la disciplina para lograr tras un esfuerzo sostenido, hacer llegar ese conjunto de símbolos y conceptos para hacer del mundo un lugar mejor.

El astrónomo y divulgador de la ciencia, Carl Sagan por ejemplo, propuso que los libros son una atrevida manera de acumular información que ya sobrepasa las capacidades tanto del ADN como de los cerebros. De modo que la experiencia y el mejor saber y entender pueden ser transmitidos a lo largo del tiempo y del espacio. Quien lo iba a decir, uno de los *best-sellers* de todos los tiempos, son «Los Elementos», de Euclides, donde se nos enseñan las definiciones claves de punto y línea.

Asimilando la cultura

Recapitulemos la cultura como el conjunto de significados que son transmitidos por símbolos en contexto histórico y con una

estructura social (*Giménez, G., 2009*), que se organizan por un código de valores, como tradición, leyes, ética, artes, que impregnan al hombre y dirigen su comportamiento (*Gutiérrez-Carmona, A, Alfonso-Urzúa M,*

2019). De modo que la cultura forma al humano, que forma la cultura. Y tenemos un período crítico para adquirir la cultura.

Uno de los puntos que tenemos en nuestra sociedad del conocimiento es que se ha producido un desarrollo del conocimiento en tantos campos, que es difícil mantenerse al día. De modo que la lectura de temas condensados como los que ofrecen los autores a través de los libros, ofrecen igualmente la posibilidad de asimilar contenidos que han revisado más temas en el

tiempo, que de alguna forma han tenido más revisión y meditación.

Así, se empodera el valor de los libros, que son herramienta obligada en la educación escolar. Y de hecho, una investigación en adolescentes en 33 países europeos (el estudio

ESPAD) mostró que a mayor cantidad de libros leídos como entretenimiento, menor riesgo de jugar juegos de azar (*Molinero, S., Benedetti, E., Scalese, M., et al., 2018*).

De hecho, para aprender el gusto por la lectura de libros, es preferible que haya

libros en la casa. El escenario de lectura parental compartida con los hijos, promueve la capacidad lectora y el logro del aprendizaje en los niños pequeños. Esta conducta de lectura parental a los hijos se ha demostrado que fortalece la habilidad lectora (con valor de

correlación $r = .39$). De paso, la presencia de libros infantiles en el hogar y los hábitos de lectura de los padres explicaron en un 32,0% la varianza en las actitudes de lectura compartida padre-hijo ($R^2 = .32$). La presencia o ausencia de libros infantiles en casa y la presencia o ausencia de una tarjeta de biblioteca para niños explicaron el 44,0% de la familiaridad con las habilidades de lectura (*Chang, M.C., Weng, C.Y., Yu, J.H., et al, 2022*).

Complementariamente a estos hallazgos que refuerzan el hábito de la lectura durante la infancia y la adolescencia, la lectura de libros ayuda a incorporar conceptos e ideas en la mente de quien lee. Todos esos personajes se internalizan y ayudan a tener una representación del mundo que es auxiliar a la experiencia adquirida, los libros son espejos e igualmente ventanas. Algunos personajes de

obras de dramaturgia ilustran la dinámica de las relaciones, como los caracteres de Henrik Ibsen. O ilustran problemas morales perennes, como los de Sófocles en las tragedias de «Edipo Rey», «Antígona», «Edipo en Colona». Otros personajes muestran la riqueza de su biografía brindando retratos psicológicos

de profunda realidad, como los de Maurice Druon en «Los Reyes Malditos». Y hay caracteres que exhiben una inteligencia a prueba de todo, como los inmortales Holmes y Watson de Arthur Conan Doyle; o el memoriócn Ireneo Funes, a quien nada se le olvida, de la novela «Funes el memorioso», de Jorge Luis Borges.

La asimilación de la cultura que adquirimos con los libros leídos es acumulativa. El aprendizaje aumenta la comprensión del mundo, con lo cual hay mejores

perspectivas de asimilar la cultura, de asimilar lo que se conoce en ciencia, filosofía, arte, espiritualidad. El mundo en términos de lenguaje, significados, nuevos léxicos, se expande. Siendo el mundo cultural aquel que está vinculado al lenguaje, la lectura de libros y la asimilación de nuevos temas, nuevos términos, expande entonces la visión del cosmos, considerando acá las divisiones del macrocosmos o universo, la cosmología, el microcosmos o el universo microscópico, y el mesocosmos de lo humano.

Por esto dijo Miguel de Cervantes que “quien lee mucho y viaja mucho, conoce mucho y sabe mucho”.

¿Por qué se lee?

Por dos razones principales: una por entretenimiento, otra por conocimiento. Se lee porque se quiere llegar a conocer mejor tres escenarios: el mundo exterior, el

mundo interior, la interacción entre estos dos mundos. Así, se leen obras del mundo exterior como las de Galileo Galilei y Nicolás Copérnico, que cambiaron la concepción de las relaciones entre sol y planetas. Se leen por ejemplo, obras del mundo interior, como las del incomparable Fedor Dostoievski, que algunos han llegado a epitomizar como “el sexto evangelista”. Y una obra de interacción entre los dos mundos, podría ser «El hombre en busca de sentido», de Viktor Frankl, donde se aprende de un modo casi estoico, que lo que se siente en el mundo interno depende de uno mismo, a pesar que en el mundo externo impere el régimen terrible de un campo de concentración nazi.

Otra forma de expresar en torno a la afición a la lectura, trae a colación al pensador Karl Raimund Popper y al neurocientífico John Carew Eccles, que hablan de la Hipótesis de los III mundos. El mundo I corresponde al mundo físico, con sus campos, sus

energías, sus fuerzas débiles y fuertes, sus partículas, el sistema nervioso físico con sus neuronas, sus axones, sus neurotransmisores, sus impulsos eléctricos entre sinapsis neuronales. El

Mundo III

(*Oliveira, F.,*

2013), el mundo

de las ideas, de

los conocimientos,

de las ecuaciones

matemáticas, de las fluxiones

newtonianas, de los mitos y

creaciones humanas, el mundo de la

cultura que engloba cualquier

creación que haya sido, sea o que

será hecha por la humanidad. El

Mundo II, el de la mente que hace

posible la interacción entre los

Mundos I y III. La lectura posibilita

conocer estos mundos. Los libros

son instrumentos de cultura,

dirigidos al mundo II, producidos

por el mundo físico, que permiten la

representación simbólica del mundo

III. Para entender mejor la diferencia

de un libro como objeto, es cuando

se analiza y se describen sus

características físicas como peso,

medidas, tipo de papel, composición

de la tinta, características por

ejemplo de análisis

espectral de masas al

abrir una página

para ver su

composición

química. Pero si el

libro se mirara de

esa manera tan reduccionista,

desconociendo que el título se llama

«El mercader de Venecia» de

William Shakespeare o «El mundo

es ancho y ajeno» de Ciro Alegría, se

pierde el significado, se pierde la

conexión con el Mundo III, el

mundo de la cultura humana

manifestada como espiritualidad,

ciencia, filosofía y arte. De tal

manera, un libro es un mapa, que

ayuda a entender un territorio.

Recapitulando, un libro permite la

conexión con el Mundo III a través

de una persona que lee, con un

sistema nervioso sano física y emocionalmente, que conjuga y se beneficia al mismo tiempo de la cultura transmitida por los símbolos del alfabeto, organizados y sistematizados para transmitir una idea y lo hace a través de un acto volitivo sostenido de atención y motivación.

Se lee entonces porque esto forma parte del proceso de evolución de cada persona que quiere llegar a ser lo mejor que pueda llegar a ser. Lo que se aprende forma parte de cada persona y tiene un mayor o menor valor adaptativo, -pero valor adaptativo en todo caso-, que le permitirá ajustarse mejor a los retos particulares de la vida. Aquí de paso, si se dan cuenta, se aludió a una de las últimas definiciones de salud, la de la capacidad de adaptarse a los retos de la vida. Hasta este nivel puede llegar la lectura.

Libro impreso, o libro digital?

Esto parece una partida de fichas blancas y negras, donde los argumentos a favor y en contra de uno y otro parecen quedar en tablas. Muchas cosas dependen del propio entorno y gustos. Hay personas con gustos minimalistas que gustan de portar dispositivos tipo Kindle con 10.000 o más libros al alcance de un simple dispositivo, que además permite tomar notas, resaltar lo interesante, cambiar a voluntad el tamaño del texto. Empecé con el mundo virtual, para terminar con un encomio del libro físico. El libro impreso es sensorialmente más rico que el dispositivo portátil. Porque no solamente impresiona la vista, sino también el olfato y un elemento que a veces pasa desapercibido y es la propiocepción. Esta propiocepción se refiere a la percepción del cuerpo con relación al espacio, de la cabeza, los ojos y las manos con respecto al libro, que son diferentes cuando se trata de una

página par que de una página impar. El tacto igualmente interviene cada vez que se pasa una página (Mangen, A., Olivier, G., & Velay, J.-L., 2019). Y

estas sensaciones inconscientes son una pequeña ayuda extra al proceso de asimilación de contenidos.

Los libros físicos permiten por otra parte, la creación de bibliotecas en el sentido físico de la acepción del término. Una biblioteca personal es un instrumento de conocimiento que se va refinando con el tiempo, que tiene como base preliminar los libros físicos y que paulatinamente se transforma en conocimiento y experiencia. En la película *The book of Eli* - El libro de los secretos -en castellano-, se muestra un mundo apocalíptico de posguerra, donde un coleccionista de libros tiene el poder porque sabe leer, y gracias a su

información, subyuga un grupo de seguidores que le consiguen libros. Y se encuentra con que quien tiene el libro que quiere, lo sabe de

memoria. Esto de paso es una remembranza de una época bárdica del saber, cuando mucha información era preservada y

recitada en forma verbal, como ocurrió por ejemplo, en la Grecia homérica.

Los tiempos cambian, a veces se nos dice que memoricemos, otras veces que comprendamos, a veces necesitamos ambas modalidades, la sabiduría radica en saber cuándo aplicar la una y cuando la otra y cuando las dos modalidades al tiempo. Los libros físicos en general facilitan el escenario de la memoria y se ha publicado mucho material en torno a cómo aprovechar mejor la información y generar un acervo

coherente que sea comprensible y recordable: uno de estos métodos, es por ejemplo, el mapa mental (Yan, Z., Lee, J.C., Hui, S. K. F., & Lao, H., 2022) donde el psicólogo británico Tony Buzan propone hacer una representación gráfica, artística y radiante y ordenada de los temas más interesantes de acuerdo a palabras clave que facilite la mnemotecnia o técnicas de memorización y el aprendizaje.

En escenario de libros físicos, hay dos sitios donde se puede aprender mucho, y son las bibliotecas y las librerías. En las

bibliotecas, los profesionales son una valiosa fuente de asesoría sobre material particular que a veces no está disponible en internet. Y en las librerías, se encontrará con librereros que tienen una gran cantidad de

saber sobre muchos libros. Y de paso, en la medida en que el propio acervo cultural mejore, se encontrará con que la rutina de leer e integrar información, se vuelve una agradable rutina social de tener interacción con personas con intereses afines.

Tempus fugit

El tiempo huye es lo que reza esta frase latina, resulta que no hay tiempo para todo lo que hay que hacer. El *Homo sapiens* se ha convertido en un *Homo zappiens*, un hombre apresurado. Donde la presión del medio

social es enorme para buscar el placer y evitar el dolor, porque la vida es corta y hay que evitar la muerte a toda costa. Esta es la tendencia cultural de nuestra sociedad, es muy fácil caer en estos cantos de sirena y seguir el espíritu

de la época. Una cosa cierta es que el conocimiento implica dedicación y esto a su vez, requiere motivación, que implica a su vez una conducta sostenida en el tiempo. Por esto, Carl Honoré escribe un interesante

vezes este tiempo se obtiene de actividades como ver televisión, uso de redes sociales, de pronto dormir un poco menos, cansarse un poco más temprano. Tener un libro disponible para cuando se hace la fila, una antesala espera.

material donde hace un «Elogio de la lentitud». Lo mejor de todo, la sabiduría popular refiere que del afán no queda sino el cansancio. Y solo la calma es fecunda, de modo que el proceso de aprender y aprovechar el material para el propio crecimiento, implica una programación de tiempo, un hábito que hay que cultivar!

De tal forma, la actividad de leer libros, es algo que implica tomar cuidado del propio proceso personal de crecimiento. Como cualquier otro proceso, hace necesario un uso inteligente del tiempo. Muchas

Conclusiones

La lectura es un puente entre las potencialidades actuales y los resultados futuros. Mejor que sea una actividad familiar desde la temprana infancia, donde los padres leen a los niños, y este se vuelve un espacio de integración. Y en la medida que se ejecuten estas actividades con participación familiar, se creará un hábito de leer por gusto, por esparcimiento.

A diferencia de materiales de menor extensión, los libros crean un hábito de estimulación cognoscitiva que tiene varios beneficios, como

disminuir lo que se ignora, acrecentar la experiencia personal, aumentar la cultura en términos de tener más familiaridad con las diferentes áreas del saber humano, como ciencia, filosofía, arte y espiritualidad, lo cual redundará en más conexión de significados. Y en términos de los efectos neurales a largo plazo, la lectura activa diferentes funcionalidades y

estructuras en el sistema nervioso, que permiten un mejor desempeño cognoscitivo, con menor riesgo de deterioro cognoscitivo y demencia en el largo plazo, que es de particular importancia en la medida de la mayor esperanza de vida que hay en el siglo XXI.

Este es el valor de los libros en la autoformación.

Referencias Bibliográficas

- Bai, D. L., Fong, D. Y. T., Lok, K. Y. W., Wong, J. Y. H., & Tarrant, M. (2017). Practices, predictors and consequences of expressed breast-milk feeding in healthy full-term infants. *Public Health Nutrition*, 20(3), 492–503. <https://doi.org/10.1017/S136898001600241X>
- Bauer, A. J., & Just, M. A. (2015). Monitoring the growth of the neural representations of new animal concepts: Growth of New Neural Knowledge Representations. *Human Brain Mapping*, 36(8), 3213–3226. <https://doi.org/10.1002/hbm.22842>
- Benavides-Piccione, R., Fernaud-Espinosa, I., Robles, V., Yuste, R., & DeFelipe, J. (2013). Age-based comparison of human dendritic spine structure using complete three-dimensional reconstructions. *Cerebral Cortex* (New York, N.Y.: 1991), 23(8), 1798–1810. <https://doi.org/10.1093/cercor/bhs154>
- Benischek, A., Long, X., Rohr, C. S., Bray, S., Dewey, D., & Lebel, C. (2020). Pre-reading language abilities and the brain's functional reading network in young children. *NeuroImage*, 217, 116903. <https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2020.116903>
- Budday, S., Steinmann, P., & Kuhl, E. (2015). Physical biology of human brain development. *Frontiers in Cellular Neuroscience*, 9. <https://doi.org/10.3389/fncel.2015.00257>
- Cameron, H. A., & Schoenfeld, T. J. (2018). Behavioral and structural adaptations to stress. *Frontiers in Neuroendocrinology*, 49, 106–113.

- <https://doi.org/10.1016/j.yfrne.2018.02.002>
- Chang, M.-C., Weng, C.-Y., Yu, J.-H., Cheng, W.-L., & Chu, S.-Y. (2022). [The Effectiveness of a Shared Reading Program Among Parents of Newborns]. *Hu Li Za Zhi The Journal of Nursing*, 69(1), 73–82. [https://doi.org/10.6224/JN.202202_69\(1\).10](https://doi.org/10.6224/JN.202202_69(1).10)
 - Churaev, R. N. (2005). [The frame of non-canonical theory of heredity: from genes to epigenes]. *Zhurnal Obshchei Biologii*, 66(2), 99–122.
 - Cohen, L. (2012). [The reading brain]. *Revue Neurologique*, 168(10), 771–772. <https://doi.org/10.1016/j.neurol.2012.08.006>
 - Dehaene, S., Cohen, L., Morais, J., & Kolinsky, R. (2015). Illiterate to literate: behavioural and cerebral changes induced by reading acquisition. *Nature Reviews Neuroscience*, 16(4), 234–244. <https://doi.org/10.1038/nrn3924>
 - Edwards, S. D. (2021). AI in the noosphere: an alignment of scientific and wisdom traditions. *AI & SOCIETY*, 36(1), 397–399. <https://doi.org/10.1007/s00146-020-00999-9>
 - Geary, D. C. (2020). Mitochondrial Functions, Cognition, and the Evolution of Intelligence: Reply to Commentaries and Moving Forward. *Journal of Intelligence*, 8(4), 42. <https://doi.org/10.3390/jintelligence8040042>
 - Giménez, Gilberto. (2009). Cultura, identidad y memoria: Materiales para una sociología de los procesos culturales en las franjas fronterizas. *Frontera norte*, 21(41), 7–32. Recuperado en 30 de junio de 2022, de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-73722009000100001&lng=es&tlng=es
 - Gruss, L. T., & Schmitt, D. (2015). The evolution of the human pelvis: changing adaptations to bipedalism, obstetrics and thermoregulation. *Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series B, Biological Sciences*, 370(1663), 20140063. <https://doi.org/10.1098/rstb.2014.0063>
 - Gutiérrez-Carmona, Andrés, and Alfonso Urzúa M. “¿Los Valores Culturales Afectan El Bienestar Humano? Evidencias Desde Los Reportes de Investigación.” *Universitas Psychologica*, vol. 18, no. 1, Feb. 2019, pp. 1–12, <https://doi.org/10.11144/Javeriana.upsy18-1.vcab>.
 - Heird, W. C. (2006). The role of essential fatty acids in development. In W. W. Hay (Ed.), *Neonatal Nutrition and Metabolism* (2nd ed., pp. 147–160). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511544712.014>
 - Horowitz-Kraus, T., & Hutton, J. S. (2018). Brain connectivity in children is increased by the time they spend reading books and decreased by the length of exposure to screen-based media. *Acta Paediatrica*, 107(4), 685–693. <https://doi.org/10.1111/apa.14176>

- Korte, M. (2020). The impact of the digital revolution on human brain and behavior: where do we stand? *Dialogues in Clinical Neuroscience*, 22(2), 101–111. <https://doi.org/10.31887/DCNS.2020.22.2/mkorte>
- Losada, A. V. (2020). La biblioterapia como recurso terapéutico interdisciplinario. *Revista de Psicología*, 057. <https://doi.org/10.24215/2422572Xe057>
- Mangen, A., Olivier, G., & Velay, J.-L. (2019). Comparing Comprehension of a Long Text Read in Print Book and on Kindle: Where in the Text and When in the Story? *Frontiers in Psychology*, 10, 38. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.00038>
- Molinaro, S., Benedetti, E., Scalese, M., Bastiani, L., Fortunato, L., Cerrai, S., Canale, N., Chomynova, P., Elekes, Z., Feijão, F., Fotiou, A., Kokkevi, A., Kraus, L., Rupšienė, L., Monshouwer, K., Nociar, A., Strizek, J., & Urdih Lazar, T. (2018). Prevalence of youth gambling and potential influence of substance use and other risk factors throughout 33 European countries: first results from the 2015 ESPAD study: Underage gambling in Europe. *Addiction*, 113(10), 1862–1873. <https://doi.org/10.1111/add.14275>
- Oliveira, F. (2013). The World Three of Karl Popper. Open Science Repository Philosophy, open-access, e70081900. <https://doi.org/10.7392/openaccess.70081900>
- Pang, W. W., Tan, P. T., Cai, S., Fok, D., Chua, M. C., Lim, S. B., Shek, L. P., Chan, S.-Y., Tan, K. H., Yap, F., Gluckman, P. D., Godfrey, K. M., Meaney, M. J., Broekman, B. F. P., Kramer, M. S., Chong, Y.-S., & Rifkin-Graboi, A. (2020). Nutrients or nursing? Understanding how breast milk feeding affects child cognition. *European Journal of Nutrition*, 59(2), 609–619. <https://doi.org/10.1007/s00394-019-01929-2>
- Puderbaugh, M., & Emmady, P. D. (2022). Neuroplasticity. In StatPearls. StatPearls Publishing. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK557811/>
- Rochefort, N. L., & Konnerth, A. (2012). Dendritic spines: from structure to in vivo function. *EMBO Reports*, 13(8), 699–708. <https://doi.org/10.1038/embor.2012.102>
- Signes-Codoñer J. (2017). Hacia un inventario de las obras de Focio. *Revista de Estudios Bizantinos*, 2017.5. <https://doi.org/10.1344/EBizantinos2017.5.3>
- Soldan, A., Pettigrew, C., Cai, Q., Wang, J., Wang, M.-C., Moghekar, A., Miller, M. I., Albert, M., & BIOCARD Research Team. (2017). Cognitive reserve and long-term change in cognition in aging and preclinical Alzheimer's disease. *Neurobiology of Aging*, 60, 164–172. <https://doi.org/10.1016/j.neurobiolaging.2017.09.002>
- Soto Añari, M., Flores Valdivia, G., & Fernandez Guinea, S. (2013). Nivel de Lectura Como Medida de Reserva Cognitiva en Adultos Mayores. *Rev Neurol*, 56(2), 79–85.
- Stern, Y., Arenaza-Urquijo, E. M., Bartrés-Faz, D., Belleville, S.,

- Cantillon, M., Chetelat, G., Ewers, M., Franzmeier, N., Kempermann, G., Kremen, W. S., Okonkwo, O., Scarmeas, N., Soldan, A., Udeh-Momoh, C., Valenzuela, M., Vemuri, P., Vuoksimaa, E., & the Reserve, Resilience and Protective Factors PIA Empirical Definitions and Conceptual Frameworks Workgroup. (2020). Whitepaper: Defining and investigating cognitive reserve, brain reserve, and brain maintenance. *Alzheimer's & Dementia*, 16(9), 1305–1311. <https://doi.org/10.1016/j.jalz.2018.07.219>
- Susuki, K. (2010) Myelin: A Specialized Membrane for Cell Communication. *Nature Education* 3 (9): 59
 - The Ferrier Lecture, 1977 The neuron network of the cerebral cortex: a functional interpretation. (1978). *Proceedings of the Royal Society of London. Series B. Biological Sciences*, 201(1144), 219–248. <https://doi.org/10.1098/rspb.1978.0043>
 - Verghese, J., Lipton, R. B., Katz, M. J., Hall, C. B., Derby, C. A., Kuslansky, G., Ambrose, A. F., Sliwinski, M., & Buschke, H. (2003). Leisure Activities and the Risk of Dementia in the Elderly. *New England Journal of Medicine*, 348(25), 2508–2516. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa022252>
 - Yan, Z., Lee, J. C.-K., Hui, S. K. F., & Lao, H. (2022). Enhancing Students' Self-Efficacy in Creativity and Learning Performance in the Context of English Learning: The Use of Self-Assessment Mind Maps. *Frontiers in Psychology*, 13, 871781. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.871781>

Crédito de imágenes: Pixabay